

ТЕМА СЕМЬИ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Болтаева Дильноза Руслановна

Преподаватель русского языка и литературы

Кафедры «История и филология»

Азиатский Международный Университет. Бухара, Узбекистан.

dilnozaboltaeva15@gmail.com

Бобомуродова Севинч Бобировна

Студентка 2 – курса Направление.

Азиатский Международный Университет. Бухара, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727973>

***Аннотация.** В данной статье раскрыты важность и значимость семьи, основы сохранения семьи. Обсуждение тем с учащимися на практических занятиях, направленных на повышение качества процесса семейного воспитания, а также раскрыты сущности инновационных образовательных технологий, отражающих роль семьи в обществе.*

***Ключевые слова:** Семья, предназначение, обучение, любовь к жизни, доброта, бесценный труд.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada oilaning ahamiyati, oilani saqlash asoslari ochib berilgan. Oilaviy ta'lim jarayoni sifatini oshirishga qaratilgan amaliy mashg'ulotlarda o'quvchilar bilan mavzularni muhokama qilish, shuningdek, oilaning jamiyatdagi o'rnini aks ettiruvchi innovatsion ta'lim texnologiyalarining mazmun-mohiyati.*

***Kalit so'zlar:** Oila, maqsad, bilim, hayotga muhabbat, mehr, bebaho mehnat.*

***Abstract.** This article reveals the importance and significance of the family, the foundations of preserving the family. Discussion of topics with students in practical classes aimed at improving the quality of the family education process, and also reveals the essence of innovative educational technologies that reflect the role of the family in society.*

***Key words:** Family, purpose, learning, love of life, kindness, invaluable work.*

Семья играет неограничиваемую роль в формировании личности и творческого пути человека. Это особенно заметно в жизни и творчестве писателей. Многие русские писатели выросли в семьях, которые оказали глубокое влияние на их мировоззрение. В лучших произведениях русской литературы немало примеров тому, как складывались и жили семьи.

Каждый писатель рассматривает проблему семей, пытается понять его страхи и переживания. Тема семьи нашла своё отражение на страницах многих художественных

произведений русских писателей. Тема семьи занимает центральное место в русской литературе, отражая её глубинные, культурные, социальные и духовные ценности.

Отображение семейных взаимоотношений помогает писателям раскрывать ключевые вопросы человеческого существования, показывать трагедии и радости, сопровождающие каждую эпоху. Семья занимает особое место в творчестве Льва Николаевича Толстого. Она отражает его глубокие размышления о человеческих отношениях, моральных ценностях и жизненных устоях. Через образ семьи Толстой исследует не только личные, но и социальные и духовные аспекты жизни, связывая судьбы героев с глобальными вопросами морали и смысла жизни. Например, в романе *Война и мир* Л.Н. Толстого основной является мысль семейная. Семейные ценности Болконских и Ростовых противопоставлены эгоистичным и аморальным устремлениям других персонажей. Идеал семейной гармонии выражается через отношения Наташи Ростовской и Пьера Безухова, где любовь и взаимопонимание служат основой их союза. Писатель утверждал, что люди как реки каждый имеет свою историю. [8,с.35]

Александр Сергеевич Пушкин - он в детстве не был избалованный, он был нелюбимым сыном был молчалив, задумчив. Андрей Петрович Гринев человек строгий. Но за его строгостью скрывается истинная родительская любовь к сыну. Во всех литературных произведениях складывались и жили семьи. Каждый писатель рассматривает проблему семьи. Тема семьи нашла своё отражение на страницах и произведений русских писателей.

Почти вся наша жизнь строится на основе семьи. С рождения до подросткового возраста мы живём в доме наших родителей. Через несколько лет мы женимся и создаём нашу собственную семью и в семье бывают проблемы с ребёнком и его воспитанием мы должны с нуля следить за воспитанием ребёнка и любить его, вот тогда будет красивая семья. Семья источник любви, уважения и поддержки. Семья - это дом, родные и близкие люди, общие заботы и радости, а главное это любовь и счастье. Именно семья учит моральным и духовным ценностям учит творить добро.

Что общего между семьёй и Родиной?

Известный поэт и драматург Михаил Юрьевич Лермонтов за свою короткую жизнь оставил будущему поколению множество замечательных произведений. В настоящее время все читают его книги и вдохновляются его произведениями. Я хочу раскрыть тему семьи в одном из произведений Лермонтова, которое всем известно. „Бородино” - подвиг русского народа в Отечественной войне. Лермонтов воспевает мужество и стойкость русских и узбекских солдат, их любовь к Родине и то, как они готовы пожертвовать жизнью.

«Бородино» учит быть отважным и смелым, любить свою Родину и быть готовым защитить её в минуту опасности. Родина - это наш дом, это наша семья мы должны любить друг друга и оказывать поддержку. Лишь тогда сможем защитить свою семью и Родину. Тема семьи в русской литературе многогранна и глубока. Она помогает писателям исследовать внутренний мир человека, показать связь между личным и общественным, раскрыть сложные взаимоотношения между любовью, долгом и свободой. Благодаря этому семья остаётся важнейшим элементом литературных произведений, отражающим вечные вопросы человеческого бытия. [2,с.43]

REFERENCES

1. Арбузов С. П. Гр. Л. Н. Толстой: Воспоминания С. П. Арбузова, бывшего слуги графа Л. Н. Толстого. М., 1904 [8,с.35]
2. Погиб поэт, потомок мага...(О М.Ю.Лермонтове)// Природа и свет XXI век.-2017.- №7.-С.53-55; [2,с.43]
3. Хасанова Шахноза. (2024). ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА: ИХ РОЛЬ И ФУНКЦИИ. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 416–426. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14278389>
4. Хасанова Шахноза. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ В РАССКАЗЕ ЧЕХОВА "ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ". MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 78–87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14180997>
5. Хасанова, Ш. (2024). УСТОЙЧИВЫЕ СОЧЕТАНИЯ В ПОВЕСТВОВАНИИ: САИД АХМАД И ТВОРЧЕСКИЙ СТИЛЬ ЧЕХОВА. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(10), 348–353. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996861>
6. Хасанова Шахноза. (2024). ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АНТОНА ЧЕХОВА: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 81–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820171>
7. Хасанова Шахноза. (2024). НАВЫК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ САИДА АХМАДА И АНТОН ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА). МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И

- ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 86–94.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13820219>
8. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГА В СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 2(5), 235–243. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11455009>
9. Хасанова, Ш. (2024). ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАРЕМИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ. *Modern Science and Research*, 3(5), 1231–1238. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/33333>
10. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ФИЛОСОФСКАЯ ПРИРОДА ЛИРИКИ И АННЕНСКОГО. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 258–267. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11188698>
11. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЮ, ГРАММАТИКЕ, ЛЕКСИКЕ И ПЕРЕВОДУ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 431–440. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10968956>
12. Хасанова, Ш. (2024). PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN LANGUAGE. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(4), 128–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10936168>
13. Баходировна, Х. Ш. . (2024). Из Истории Изучения Пословиц И Поговорок. *Miasto Przyszłości*, 46, 513–520. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2892>
14. Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>
15. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 140–147. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467418>
16. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>
17. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

18. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>
19. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>
20. Хасанова Шахноза Баходировна. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *International journal of education, social science & humanities. finland academic research science publishers*, 11(4), 1220–1226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7847968>
21. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>
22. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/22>
23. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>
24. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>
25. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>
26. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>